

8. Караханова Г.А. Формирование деонтологической культуры учителя в системе непрерывного педагогического образования // Научно-педагогическое обозрение. – М., 2017. – № 2. – С. 44-49.

BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARIDA MAS‘ULIYAT HISSINI SHAKLLANTIRISHDA MA‘NAVYI TARBIYANING O‘RNI

**Shukurova Nilufar Gayratovna,
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinfi o‘quvchilarida mas‘uliyat hissini shakllantirishda ma‘naviy tarbiyaning ahamiyati yoritilgan. Ma‘naviy-axloqiy tarbiya vositasida o‘quvchilarda burchni his etish, javobgarlik, intizom, vatanparvarlik va ijtimoiy faollik kabi sifatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, oila va maktab hamkorligining o‘quvchilar mas‘uliyatini shakllantirishdagi o‘rni ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: ma‘naviy tarbiya, mas‘uliyat, boshlang‘ich ta‘lim, axloqiy tarbiya, qadriyatlar, shaxs kamoloti, pedagogik jarayon.

Аннотация. В данной статье рассмотрено значение духовно-нравственного воспитания в формировании чувства ответственности у учащихся начальных классов. Проанализированы педагогические возможности развития у учащихся таких качеств, как чувство долга, ответственность, дисциплина, патриотизм и социальная активность посредством духовно-нравственного воспитания. Кроме того, раскрыта роль сотрудничества семьи и школы в формировании ответственности учащихся.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, ответственность, начальное образование, нравственное воспитание, ценности, развитие личности, педагогический процесс.

Abstract. This article examines the importance of spiritual and moral education in developing a sense of responsibility among primary school students. It analyzes the pedagogical opportunities for fostering qualities such as duty, responsibility, discipline, patriotism, and social activity through moral education. The study also highlights the role of cooperation between family and school in shaping students' sense of responsibility.

Key words: spiritual and moral education, responsibility, primary education, moral education, values, personal development, pedagogical process.

Insoniyatning ko‘p asrlik tajribasi inson faoliyatida jismoniy kuch bilan bir qatorda ma‘naviy kuch ham muhim ahamiyat kasb etishini ko‘rsatadi. Ma‘naviy kuch shaxsning o‘z e‘tiqodiga sodiqligi, qat‘iyati, qiyinchiliklar oldida bardoshliligi va jasoratida namoyon bo‘ladi. Ruhiy qudrat, mardlik va irodaviy barqarorlik haqidagi tasavvurlar esa tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllanib borgan [1, 219-b.].

Qadimgi Yunoniston faylasufi Arastu asarlarida ma‘naviy jihatdan boy axloqli insonlar haqida shunday deyilgan: “Mukammal ma‘naviy fazilarlar egasigina axloqan go‘zal inson deb ataladi”... Chunki, axloqiy go‘zallik insonning fazilatlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, adolatli, mard, dono hamda boshqa barcha ezgu sifatlarni o‘zida mujassam etgan shaxs axloqan go‘zal inson deb e‘tirof etiladi. [2, 360].

Yangi O‘zbekiston sharoitida yosh avlodni ma’naviy barkamol, intellektual salohiyatli va mas’uliyatli shaxs sifatida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi ham o‘quvchilarning bilim olish bilan bir qatorda yuksak ma’naviy fazilatlarni egallashini ta’minlashdan iboratdir. Bu borada boshlang‘ich ta’lim bosqichi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan shu davrda bolalarning axloqiy qarashlari, xulq-atvori va hayotiy qadriyatlari shakllana boshlaydi. Mas’uliyat insonning o‘z faoliyati, xatti-harakati va ularning natijalariga ongli munosabatda bo‘lishini ifodalovchi muhim shaxsiy sifatdir. Ushbu sifatning shakllanishi esa, ma’naviy tarbiya bilan chambarchas bog‘liq. Ma’naviy tarbiya o‘quvchilarda halollik, adolat, mehnatsevarlik, burch va javobgarlik kabi fazilatlarni rivojlantirib, ularni jamiyatda munosib o‘rin egallashga tayyorlaydi [3].

Tadqiqotchilarning fikricha, mas’uliyat hissi bolaning o‘z vazifalarini anglab yetishi, qaror qabul qilishda mustaqillik ko‘rsatishi hamda o‘z harakatlari oqibatlarini baholay olishi orqali namoyon bo‘ladi [4]. Ma’naviy tarbiya esa, shaxsda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan maqsadli pedagogik jarayon bo‘lib, u o‘quvchilarning axloqiy ongini, e’tiqodini va xulq-atvorini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, mas’uliyat ma’naviy tarbiyaning muhim natijalaridan biri hisoblanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mas’uliyat hissini shakllantirish avvalo ularning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi lozim.

Ushbu yosh davrida bolalar kattalarning bahosiga sezgir bo‘lib, ularga taqlid qilishga moyil bo‘ladilar. Shu sababli o‘qituvchi va ota-onaning shaxsiy namunasi mas’uliyat tarbiyasining eng muhim omillaridan biridir. Ma’naviy tarbiya jarayonida o‘quvchilarda mas’uliyat hissini rivojlantirishning quyidagi yo‘nalishlari muhim ahamiyatga ega: o‘quv faoliyatiga mas’uliyatli munosabatni shakllantirish; topshiriqlarni o‘z vaqtida va sifatli bajarishga o‘rgatish; jamoa oldidagi burch va javobgarlikni his etishga yo‘naltirish; milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash; o‘z xatti-harakatlarini nazorat qilish va baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish. Ma’naviy tarbiya darslari, tarbiyaviy soatlar, kitobxonlik tadbirlari, ma’rifiy uchrashuvlar hamda sinfdan tashqari mashg‘ulotlar orqali bolalarda mas’uliyat hissini shakllantirish mumkin. Ayniqsa, xalq og‘zaki ijodi namunalaridan, buyuk mutafakkirlar merosidan va milliy qadriyatlardan foydalanish o‘quvchilarning axloqiy qarashlarini boyitadi hamda ularda burch va javobgarlik tuyg‘usini mustahkamlaydi [5]. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mas’uliyat hissini shakllantirishda oila va maktabning hamkorligi muhim o‘rin tutadi.

Oilada bolaga yoshiga mos vazifalarning yuklatilishi, uy yumushlarida ishtirok etishi va o‘z harakatlari natijasiga javob berishga o‘rgatilishi uning mas’uliyatli bo‘lib voyaga yetishiga xizmat qiladi. Maktabda esa, o‘quvchilarning mustaqil faoliyatini tashkil etish, guruhli ishlarga jalb qilish, jamoat topshiriqlarini berish va erishilgan natijalarni rag‘batlantirish orqali ularda javobgarlik hissi rivojlantiriladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, oila va maktabning uzviy hamkorligi mavjud bo‘lgan taqdirda tarbiyaviy ishlarning samaradorligi sezilarli darajada oshadi [6].

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mas’uliyat hissini shakllantirishda ma’naviy tarbiya muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Ma’naviy tarbiya orqali o‘quvchilarda burchni his etish, intizomlilik, halollik, mehnatsevarlik va javobgarlik kabi fazilatlar rivojlanadi. Oila va maktab hamkorligi, milliy qadriyatlar hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish mas’uliyatli shaxsni tarbiyalashning muhim shartlaridan biridir. Shu bois ta’lim jarayonida ma’naviy tarbiya va mas’uliyat

tarbiyasining integratsiyasini kuchaytirish bugungi kunning dolzarb pedagogik vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar

1. Сухомлинский В.А. О воспитании / Сост. и авт. вступит. очерков С.Соловейчик. – 2-изд. – М., 1975.
2. Артюхова И.С. Ценности и воспитание // Педагогика. – М., 1999. – № 4.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: O'zbekiston, 2021.
4. Berk L.E. Child development. 11th ed. – Pearson education, 2023.
5. Lickona T. Educating for character. Updated edition. – Bantam Books, 2022.
6. UNICEF. Education and child development reports. – New York, 2022-2024.
7. Musurmonova O. Ma'naviy tarbiya texnologiyalari. – T., 2021.

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA AXLOQIY TARBIYANI TASHKIL ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

**Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi,
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhitida axloqiy tarbiyani tashkil etishning nazariy-metodologik asoslari yoritilgan. Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoni faqat bilim berish bilan cheklanmay, o'quvchilarda mas'uliyat, halollik, raqamli madaniyat, axborotdan ongli foydalanish, virtual muloqot odobi va ijtimoiy javobgarlikni shakllantirishga xizmat qilishi zarurligi asoslanadi. Maqolada axloqiy tarbiyaning shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy, aksiologik, faoliyatli va integrativ yondashuvlar asosida tashkil etilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, o'qituvchi, o'quvchi, oila va ta'lim platformalari o'rtasidagi hamkorlikning tarbiyaviy imkoniyatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, axloqiy tarbiya, raqamli madaniyat, raqamli etika, kompetensiyaviy yondashuv, aksiologik yondashuv, media savodxonlik, akademik halollik.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'ymoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta'lim platformalari, masofaviy ta'lim, sun'iy intellekt vositalari va multimedia resurslaridan foydalanish ta'lim jarayonining mazmuni, shakli va metodlarini yangilamoqda. Bu jarayon o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirishi bilan birga, ularning axloqiy tarbiyasi, raqamli muhitdagi xulq-atvori, axborotga munosabati, muloqot madaniyati va ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirish masalasini ham dolzarb qilib qo'ymoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ta'limning insonparvarlik va demokratik xarakteri, ta'lim oluvchilarda yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish zarurligi belgilangan. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida esa davlat va jamiyat hayotida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, raqamli infratuzilma va raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida ko'rsatilgan. Mazkur hujjatlar ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash bilan birga, shaxsning ma'naviy-axloqiy rivojlanishini ham nazarda tutuvchi kompleks yondashuvni talab etadi.

Raqamli ta'lim muhiti an'anaviy ta'lim muhitidan farqli ravishda o'quvchiga keng axborot maydoniga chiqish, mustaqil izlanish, turli manbalar bilan ishlash, virtual muloqotga kirishish va o'z fikrini onlayn tarzda ifodalash imkonini beradi. Biroq bunday imkoniyatlar